

OS BENEFÍCIOS DE USAR A LITERATURA SURDA DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA DO ALUNO SURDO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834492

Aline Abreu Silva (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
alinedeabreu22@gmail.com

Keila Cristina Silva dos Santos (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Libras
Keilalohany@gmail.com

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: A proposta deste trabalho é trazer uma metodologia na qual o foco seja o uso da literatura surda e seus benefícios quando trabalhados desde a primeira infância. Com esta metodologia é possível mostrar à criança surda um mundo que remete à sua identidade, fazendo com que aprenda a valorizar sua língua e sua cultura desde pequena. Este trabalho fundamenta-se nos estudos de Karnopp (2008) e Soares (2013), os quais mostram a importância de trazer essa metodologia com aluno surdo desde a primeira infância. Por este motivo, essa metodologia traz o conto “O feijãozinho surdo” que, por ser uma literatura surda, aborda uma vivência comum para os alunos surdos, proporcionando que alguns se identifiquem com a história. Então, será realizada a narração em Libras e, simultaneamente, a demonstração das imagens contidas no livro; após o término do conto, será transmitido um vídeo contendo a mesma história para que as crianças possam compreendê-la melhor; por fim, proceder-se-á à realização de uma pintura onde cada um vai expor seu entendimento da literatura do Feijãozinho Surdo. Acredita-se que, com base nesse tipo de metodologia, será possível explorar a imaginação da criança surda e trabalhar a familiarização com a escrita *SingWriting* que existe nas literaturas surda. Nesse contexto, quando a literatura traz um personagem que também é surdo, a criança se identifica e aflora sua imaginação, se vislumbrando como uma princesa ou um super-herói dos contos literários infantis, sonhos inerentes ao indivíduo na infância. Em suma, a identificação com tais personagens proporciona o envolvimento com a história, aproximando a criança da sua comunidade e origens.

Palavras-chave: criança surda; cultura; literatura surda.